

KELISHIK KATEGORIYASINING FUNKSIONAL-SEMANTIK TALQINI

Najmiyeva Po'latoy Tilavmurodovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Yapon filologiyasi kafedrası tayanch doktoranti

purami0808@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17994256>

Annotatsiya

Ushbu maqolada kelishik kategoriyasining funksional-semantik talqini tahlil etiladi. Kelishik kategoriyasi tilshunoslikda so'zlarning grammatik va semantik aloqalarini ifodalovchi muhim vosita hisoblanadi. Maqolada kelishiklarning turli funksiyalari, ularning semantik yuklamalari hamda kontekstga qarab qanday o'zgarishlarga uchrashi ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, kelishik kategoriyasining nutqdagi roli va uning kommunikativ samaradorligi ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: kelishik kategoriyasi, funksional-semantik talqin, grammatik kategoriya, semantika, tilshunoslik, kommunikativ funksiya, kontekst, lug'aviy ma'no;

Kelishik kategoriyasini vazifa va ma'no jihatidan tadqiq etish funksional-semantik yondashuvni talab etadi. Bunday yondashuv kelishik shakllarining qaysi sintaktik vazifani bajarishi, qanday semantik ma'nolarni ifodalashi hamda turli nutq vaziyatlarida qanday pragmatik ahamiyat kasb etishini aniqlashga qaratiladi. Demak, kelishik kategoriyasi nafaqat grammatik shakl, balki funksional birlik sifatida baholanadi.

O'zbek tilida bosh kelishikdagi ega bilan kesim o'rtasida shaxs-son kategoriyasi asosida morfologik muvofiqlik mavjud bo'ladi. Kesimning tuslovchi shakli egada mujassam bo'lgan grammatik ma'noga mos holda shakllanadi. "Men bordim – biz bordik – u bordi" kabi misollar bu uyg'unlikni yaqqol ko'rsatadi.

Yapon tilida esa ega vazifasidagi 「か」 (*ga*) bilan ifodalangan birliklar bilan kesim o'rtasida shaxs-son jihatidan morfologik moslashuv kuzatilmaydi. Fe'l shakli ega soniga qarab o'zgarmaydi, bu esa yapon tilining morfologik xususiyatini belgilaydi.

O'zbek tilida bosh kelishik murakkab grammatik mavqega ega bo'lib, bir tomondan ega vazifasini bajaradi, ikkinchi tomondan esa kesimning shaxs-son shakliga ta'sir ko'rsatadi. Bu holat bosh kelishikning gap predikativ tuzilmasidagi tayanch birlik ekanini ko'rsatadi. Shu bois bosh kelishik morfologik jihatdan nol shaklli bo'lsa-da, sintaktik jihatdan eng faol kelishik hisoblanadi.

Ega vazifasida turli sintaktik birliklar kelishi mumkin: yakka so'z, so'z birikmasi yoki hatto gapga teng konstruksiya. Ega ko'pincha ot bilan ifodalanadi, ba'zan esa olmosh orqali ham namoyon bo'ladi. Ayrim hollarda ega o'rin

ma'nosini bildirib, "qayeri?" yoki "nimasi?" so'roqlariga javob bo'lishi ham mumkin.

Yapon va o'zbek tillaridagi kelishik tizimlari shaklan farqli bo'lsa-da, funksional jihatdan o'xshashliklarga ega. O'zbek tilida kelishiklar affikslar orqali, yapon tilida esa partikulalar yordamida ifodalanadi. Har ikkala tilda ham kelishik vositalari otning gapdagi grammatik vazifasini belgilaydi va so'zlararo munosabatni yuzaga chiqaradi. Shu sababli kelishik kategoriyasi gap tuzilishining ajralmas qismi hisoblanadi.

Kelishiklarning semantik mohiyati ularning gap va so'z birikmasidagi sintaktik vazifasi bilan uzviy bog'liq. Boshqacha aytganda, kelishik ma'nosi bevosita uning sintaktik pozitsiyasi orqali shakllanadi. Kelishik shakllari predmet yoki hodisaning o'zini emas, balki so'zlar o'rtasidagi grammatik aloqaning turini ifodalaydi. Shu bois ularning ma'nosi leksik emas, balki sintaktik-sistemali xarakterga ega.

Gap tarkibida otlar ma'lum kelishik shaklida boshqa so'zlarga tobelanadi yoki ular bilan grammatik bog'lanishga kirishadi. Demak, kelishik affikslari va ko'rsatkichlari otning gapdagi funksional maqomini belgilovchi asosiy vositalardan biridir.

Kelishik shakllari ba'zan alohida so'zga emas, balki butun gap mazmuniga tegishli bo'lib keladi. Shuningdek, kelishiklar ega va kesim vazifasida ham ishtirok etishi mumkin. Bu holatlar kelishik shaklining faqat so'z oldi munosabatigagina emas, balki umumiy sintaktik tuzilishga nisbatan munosabatini ham ko'rsatadi.

Kelishiklarning obyektlik ma'nosi predmetning harakat yoki holatga yo'naltirilganligini bildiradi. Bunday holda predmet harakatni bajaruvchi emas, balki unga ta'sir etilayotgan obyekt sifatida namoyon bo'ladi. Obyektlik ma'nosi turli semantik tuzlarga ega bo'lishi mumkin: yo'nalish, sabab, vosita, maqsad, yaqinlashish, uzoqlashish va hokazo.

Shuningdek, kelishiklarning aniqlovchilik (atributiv) ma'nosi predmetning boshqa predmetga, belgi yoki holatga munosabatini ifodalaydi. Bu munosabat qarashlilik, mansublik, o'rin, payt, belgi yoki xususiyat kabi turli semantik qirralarda namoyon bo'ladi.

№	Yapon tilidagi kelishik ko'rsatkichlari	Yaponchadagi vazifasi	O'zbek tilidagi ekvivalenti	O'zbek tilidagi kelishik nomi
1	が格 [ga kaku]	Gapda subyekt vazifasidagi so'zni ko'rsatadi.	(nol ko'rsatkichli bosh kelishik)	Bosh kelishik
2	を格 [wo kaku]	obyektni ifodalaydi.	-ni	Tushum kelishigi

3	に格 [ni kaku]	Yo'nalish, manzil, adresat, maqsadni ifodalaydi.	-ga, -da	Jo'nalish / O'rin-payt kelishigi
4	で格 [de kaku]	Harakatning joyi yoki vostasini ifodlaydi.	-da	O'rin-payt kelishigi
5	と格 [to kaku]	Birgalik, qo'shish, iqtibosni ifodalaydi.	-da, bilan	Birgalik (komitativ)
6	へ格 [e kaku]	Harakatning yo'nalishini ifodalaydi.	-ga, tomon	Chiqish kelishigi
7	から格 [kara kaku]	Boshlanish nuqtasi, manbani ifodalaydi.	-dan	O'rin-payt / Vositalik ma'no
8	より格 [yori kaku]	Qiyosiy, solishtirish ma'nosini ifodalaydi.	-dan	O'rin-payt qiyosiy ma'no
9	まで格 [made kaku]	Tugash nuqtasi, chegarasini ifodalaydi.	-gacha	Chegara ma'nosi

Kelishiklarning predikativlik ma'nosi esa ega bilan kesim o'rtasidagi munosabatni ifodalab, ega uchun xos bo'lgan belgi, holat yoki o'rin-paytni hukm shaklida bayon etadi. Bu holatda kelishik kesimlik munosabatining grammatik ifodachisi sifatida xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, morfologik shakli turlicha bo'lishiga qaramay, yapon va o'zbek tillarida kelishik kategoriyasi sintaktik jihatdan bir xil vazifani bajaradi: otning gapdagi grammatik rolini belgilaydi. Aynan kelishik tizimi mavjudligi sababli SOV tipidagi tillarda so'z tartibi nisbatan erkin bo'lib, gap mazmuni grammatik ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nurmonov A., Shahobidinova Sh, Iskandarova Sh., Nabiyeva D. O'zbek tilining nazariy rammatikasi. Morfologiya. – Toshkent, “Yangi asr avlodi”. 2001. 164-b.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent, “Universitet”, 2006. 146-b.
3. Turniyozov N., Rahimov A. O'zbek tili (O'quv- uslubiy qo'llanma). – Samarqand, 2006. 76-b.
4. Turniyozov N., Turniyozov B., Turniyozova Sh., Turniyozov Sh. Lingvistik nazariyalar, – Samarqand 2022. 128-b.
5. Абдурахмонов Ғ. Ўзбек тили грамматикаси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1996. – 247 б.
6. 『日本語応用言語学ハンドブック（Handbook of Japanese Applied Linguistics）』.ベルリン:モウトンデグリュイター.;現代日本語の格助詞の語用論的認知的機能と習得過程を論じる。;

7. 『日本語諸語（The Languages of Japan）』. ケンブリッジ大学出版局.; 日本語と琉球語の類型論的特徴と格体系の詳細な記述。; 保地; （Hoji, H.）(1985).